

Dentista - intervento nei casi di violenza domestica

Cosa devo sapere?

La violenza domestica, sia essa psicologica, fisica o sessuale, colpisce molte persone. L'incuria dei bambini è una forma comune, ma spesso trascurata, di violenza domestica e una causa significativa di pericolo per i bambini.

I dentisti hanno un ruolo particolare nell'identificazione delle persone colpite: vedono regolarmente i/le loro pazienti, spesso da soli. L'esame della testa, del collo e della bocca può rivelare i primi segni di una potenziale violenza.

Questa scheda fornisce informazioni sugli indicatori rilevanti e sulle procedure appropriate da seguire nei casi sospetti, nonché indicazioni sulla documentazione medica (In linea con le disposizioni vigenti) dei reperti. Le fotografie supportano la documentazione medica delle lesioni, nonché dei danni agli indumenti e agli ausili medici. È necessario il consenso scritto del/la paziente, che può essere revocato in qualsiasi momento

Indicatori importanti nella zona della testa, del collo e della bocca:

- ▶ **Trauma facciale:** Prestare attenzione ai segni di precedenti traumi ai denti o al viso, come fratture cicatrizzate sulle radiografie, lacerazioni del frenulo che non hanno una causa evidente, denti fratturati o dislocati e lesioni in vari stadi di guarigione.
- ▶ La carie non curata può essere indice di trascuratezza dentale nei bambini. Gli indicatori includono:
 - comportamenti eclatanti (ad esempio, aggressività o passività).
 - cure inadeguate e malnutrizione
 - carie nella prima infanzia, a partire dall'eruzione dei denti.

Alcune frasi di esempio per iniziare la conversazione:

- «Si sente al sicuro nel suo attuale ambiente domestico?»
- «Poiché la violenza domestica è purtroppo così comune nella nostra società, chiedo a tutte le mie pazienti di parlarne.»
- «Se lo desidera, può parlare con me in modo confidenziale. Posso informarla su ulteriori servizi di consulenza e supporto.»

Consulenza e aiuto per i professionisti e le persone colpite:

Le donne vittime di violenza riceveranno aiuto e consulenza gratuiti in tutta Europa: In Italia è attivo il numero verde 1522.

Dent.DocCard®

Documentazione odontoiatrica forense dei reperti nei casi di violenza domestica:

- ▶ Documenta tutto con cura nel caso sia necessario a fini legali.
- ▶ Utilizzare sempre un modulo di documentazione standardizzato e un kit di raccolta delle prove.
- ▶ Ottenere il consenso della persona interessata o del suo tutore prima di svolgere l'indagine.

+ Dent.DocCard®

Documentazione odontoiatrica forense dei reperti nei casi di violenza domestica:

1. Documentazione di base / Dettagli dell'esame

- **Dati del paziente:** Nome, data di nascita, indirizzo
- **Dove?** Luogo dell'esame (studio/ambulatorio di pronto soccorso)
- **Quando?** Data e ora dell'esame
- **Chi?** Nome dell'esaminatore
- **Altre persone presenti?**

2. Dettagli dell'evento / paziente

Creare un ambiente calmo e indisturbato per la conversazione e l'esame (essere soli con il/la paziente). Porre domande aperte e dirette e rispettare l'eventuale rifiuto di fornire informazioni. Prendere nota delle dichiarazioni.

- **Dove** (Luogo), **quando** (data, ora) e **cosa** è successo?
- **Autore del reato:** sconosciuto/conosciuto? Quanti? Chi?
- Altezza e peso; Abitudini; condizioni mentali (descrivere, non giudicare); aspetti particolari (ad es. Gravidanza, disabilità, malattie);
- Conversazione con il/la paziente in merito alla violenza (si/no)

3. Reperti extraorali

- **Pelle del viso:** emorragie, ferite, abrasioni, impronte e petecchie
- **Occhi, palpebre, congiuntiva e bulbo oculare** (ematoma monoculare, petecchie, ematoma da occhiali, emorragie estese, disturbi visivi/visione doppia), **Gonfiore nasale** (epistassi ostruzione nasale)
- **Collo**
- **Orecchie/regione retroauricolare** (emorragia, disturbi dell'udito)
- **Mucosa labiale/labbra** (emorragie, lacerazioni, petecchie)
- **Fratture del cranio/viso** (ad es. dell'osso zigomatico o della mandibola)

4. Reperti intraorali

- Fratture dei denti, lussazioni e fratture di protesi
- Frattura della mascella o della mandibola (ad es. crepitazione o lussazione)
- Lesioni della mucosa buccale e faringea e della lingua (che possono causare disturbi della deglutizione)
- **Stato dei denti**

5. Osservazioni e reperti aggiuntivi

Registrare eventuali lesioni visibili o descritte al di fuori della cavità orale, come ematomi, ferite, gonfiori, segni di morsi, disturbi visivi, zoppia, vertigini e nausea.

- **Dove?** Localizzazione (soprattutto testa, viso e collo).
- **Cosa?** Tipo di lesione (ad esempio ematoma o lacerazione).
- **Come?** Dimensioni, forma, colore e profondità.

Med-Doc-Card® – GESINE Intervention, Revisione 2025 by Bettina Pfeleiderer, and Madeleine Stöhr, VIPROM – Victim Protection in Medicine in stretta collaborazione GESINE Intervention. www.viprom-cerv.eu

Co-funded by
the European Union

Questo Progetto è stato cofinanziato dal programma CERV 2022 DAPHNE dell'European Union con l'accordo di sovvenzione n. 101095828